

A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA HOSPITALAR NA ATUALIDADE

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 117 DEZ/22 / 20/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7465079

Kátia Melquidia Custódio Alves Araújo

RESUMO

O presente estudo tem por finalidade analisar o papel da auditoria hospitalar e as possibilidades desta ferramenta técnica, fundamental no processo de gestão hospitalar. Após as auditorias podemos comprovar a sua validade, viabilidade e empregabilidade, otimizando o tempo, os recursos, a correção de erros e adoção de medidas imediatas, refletindo na excelência da prestação do serviço de saúde. A presente pesquisa se desenvolveu através das literaturas relacionada ao assunto e se justifica tornando válida no intuito do desenvolvimento do conhecimento nesta área, seja institucional, acadêmico ou de conhecimento dos recursos humanos envolvidos neste processo. Os aspectos quantitativos, econômicos e financeiros, proporcionado pelo uso dos diversos tipos de auditoria existentes e adequada a cada área. O método utilizado no presente trabalho foi a pesquisa através da revisão bibliográfica e a abordagem escolhida é a qualitativa. Os dados foram coletados por meio de levantamento nas bibliografias disponíveis para pesquisas em trabalhos publicados, relacionados ao tema proposto, no período de setembro a novembro de 2022. Concluiu-se que a escolha do tema foi oportuno, sendo constatado que o tema necessita da

continuidade de novos estudos aprofundados em virtude da existência de poucas pesquisas e literaturas na atualidade abordando o assunto, desta forma se tornará possível evidenciar a definição exata e clara da sua finalidade, da validade, emprego da auditoria no gerenciamento dos hospitais. A importância inestimável do valioso papel é reconhecida nos reflexos institucionais onde verificamos que a auditoria hospitalar contribui de forma efetiva e positiva, permitindo a seus gestores através desta ferramenta técnica de controle, ter o equilíbrio financeiro e econômico da organização hospitalar, culminando com a disponibilidade de um serviço de saúde em grau de excelência aos clientes e gestores permitindo a inovação constante diante de de um mercado exigente e seletivo.

Palavras-chave: Auditoria, Auditoria Hospitalar, Gestão Hospitalar, Classificação, Pesquisa

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of hospital auditing and the possibilities of this technical tool, which is fundamental in the hospital management process. After the audits, we can prove its validity, feasibility and employability, optimizing time, resources, correcting errors and adopting immediate measures, reflecting on the excellence of the provision of the health service.

The present research was developed through the literature related to the subject and is justified by becoming valid in order to develop knowledge in this area, whether institutional, academic or knowledge of the human resources involved in this process. The quantitative, economic and financial aspects, provided by the use of the different types of existing audits and adapted to each area. The method used in the present work was the research through the bibliographic review and the chosen approach is the qualitative one. Data were collected through a survey of available bibliographies for research on published works related to the proposed theme, from September to November 2022. It was concluded that the choice of theme was opportune, and it was found that the

theme needs continuity of new in-depth studies due to the existence of little research and literature currently addressing the subject, in this way it will become possible to show the exact and clear definition of its purpose, validity, use of the audit in the management of hospitals. The inestimable importance of the valuable role is recognized in the institutional reflections where we verify that the hospital audit contributes in an effective and positive way, allowing its managers, through this technical control tool, to have the financial and economic balance of the hospital organization, culminating with the availability of a health service of excellence to clients and managers, allowing constant innovation in the face of a demanding and selective market.

Keywords: Audit, Hospital Audit, Hospital Management, Classification, Research

1 INTRODUÇÃO

A sociedade moderna em evolução continuada, é influenciada mundialmente por situações econômicas de forma global bem como situações internas de nosso país, tais desequilíbrios promovem reflexos nos recursos financeiros das instituições com implicações também nas gestões hospitalares em relação a elevação de custos e a necessidade da otimização de recursos humanos e materiais empregados. As metas na excelência da através da avaliação contínua e progressiva dos processos na direção hospitalar em diversos segmentos, tem sido uma exigência presente. O resultado positivo dessa excelência na gestão é adquirido por meio de ferramentas técnicas atuais, sendo que uma delas se destaca com uma importância inestimável, a auditoria hospitalar. Esse tipo de auditoria pode ser direcionada para diversos segmentos como a contabilidade, demonstrações financeiras, a correção e a legalidade dos processos, o faturamento hospitalar, o empenho eletivo e judicioso dos recursos, trazendo a estabilidade institucional ou empresarial.

As novas demandas gerenciais associadas aos avanços tecnológicos e científicos em saúde, requerem das instituições evoluções constantes, atualizadas e progressivas para manutenção da credibilidade e a excelência nos serviços prestados.

Em nosso país, a auditoria em saúde foi reconhecida a competência nacionalmente através do Decreto nº 809, de 1993, desta forma veio a orientar qual a atribuição nos serviços do Ministério da Saúde.

O presente estudo tem como objetivo geral, um análise da importância da Auditoria como ferramenta e a sua indicação na gestão hospitalar, suas demandas na atualidade dentro do processo pelo qual envolve o auditor, equipe, instituição e gestor, as medidas e procedimentos após as verificações identificadas para o êxito na qualidade na prestação de serviço exigente e atual.

A presente pesquisa foi estruturada tendo inicialmente a apresentação do tema em sua introdução, a metodologia, a apresentação e análise dos resultados e, finalizando com a conclusão.

O metodologia para esta pesquisa foi adotada o tipo revisão bibliográfica, assim podendo analisar os conceitos de diversos estudos sobre o tema.

Temos registros da utilização da auditoria independente no Brasil em 1972, após a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, resolução CFC 321/72, sendo tal resolução desenvolvida pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Atualmente, encontramos as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e Normas Técnicas de Auditoria Independente (NBC TA).

Sendo assim, para que as instituições hospitalares estejam inseridas no mercado competitivo, exigente, é de fundamental importância que os resultados alcançados pelas áreas responsáveis no processo, viabilizem a obtenção de resultados crescentes, concretos, produtivos e positivos, através de uma equipe coesa, em sincronia, conhecedora de sua função e responsabilidade de forma minuciosa dentro do processo, assim permitindo com o seu esforço individual o sucesso coletivo e contribuindo para os resultados expressivos de acordo com os objetivos definidos por cada gestão hospitalar.

O COFEn (2001, p. 2), no sentido de oportunizar e evidenciar as atividades do enfermeiro auditor, também no desenvolvimento da auditoria, temos que essas

atividades foram regulamentadas pelo este conselho (Conselho Federal de Enfermagem), por meio da Resolução N° 266/2001.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Auditoria Hospitalar

A importância da definição do conceito de auditoria hospitalar se dá no sentido do melhor compreensão desta ferramenta e sua finalidade:

A palavra auditoria tem origem no Latim, audite, significando ouvir, escutar, comparar, revisar, analisar, verificar ou representa o montante de ações com o objetivo de comprovar informações geradas ou processos utilizados para captar dados e sua harmonização com normas previamente estabelecidas. (PERES JUNIOR, apud SILVA, p. 14).

As auditorias tiveram o seu emprego há cerca de meio século, podendo ser traduzida como a análise sistemática e formal de atividades por profissional não envolvido na sua execução, com o objetivo de assegurar a conformidade, a qualidade e o controle em uma função, processo ou instituição. (ADAMI; MARANHÃO, SOUZA , 2010).

Conforme a definido por Backes et.al apud Vasconcelos (2011,) o foco desta ferramenta deverá ser a excelência na qualidade e na humanização da assistência, objetivando o alto nível na qualidade da prestação de serviço em saúde, inovações, medidas na gestão e interesses, transformar a realidade”.

Segundo Pinto et al (2005, p. 01) atualmente auditoria é adotada “ como ferramenta de controle e regulação da utilização de serviços de saúde e, especialmente na área privada, tem dirigido o seu foco para o controle dos custos da assistência prestada”.

A auditoria hospitalar pode ser descrita segundo (KAURA, 2016) como:

Um ciclo de melhoria da qualidade que envolve a medição da eficácia dos cuidados de saúde em relação aos padrões acordados e comprovados de alta qualidade e ação para adequar a prática a esses padrões, de modo a melhorar a qualidade dos cuidados e resultados de saúde.

A Auditoria Hospitalar definido por Marques (2015, p 11) “é um programa planejado que monitora e avalia de forma objetiva o desempenho clínico de todos os praticantes, identifica oportunidades de melhoria e fornece mecanismo através do qual são tomadas ações para realizar e sustentar essas melhorias”.

Referente aos resultados:

Os resultados revelaram que a concepção atual da auditoria está enfocada na visão contábil e financeira, tendo em vista a sustentação econômica do hospital e como ato de controladoria visando identificar pagamentos indevidos referentes à conta hospitalar; no futuro, a essa concepção será associada à avaliação da qualidade da assistência, com envolvimento em outras áreas que nela interferem (SCAPARO, 2005, P.4).

A auditoria na área da saúde Souza (2005) evolui quando deixou de analisar somente os registros administrativo, para avaliação do cuidado, através da comparação entre a assistência de saúde disponibilizada e às normas institucionais, passando ao levantamento de pontos deficientes dos serviços, refletindo a uma assistência de saúde com alto grau de qualidade.

2.2 Classificação da auditoria quanto a sua forma de execução: (BRASIL, 2005)

Temos três tipos no aspecto de execução, sendo a primeira Auditoria Prospectiva ou Auditoria Prévia , tem a finalidade de prevenção, observando situações que se antecede para evitar o problema, a segunda a Auditoria Retrospectiva, inspeciona, analisa,avalia os resultados e corrige as falhas existentes, a terceira é a Auditoria Concorrente, visa analisar a execução da atividades com fins de garantir a qualidade do produto.

2.3 No aspecto da auditoria quanto a sua forma intervenção, ela se divide em interna e externa e a de 3ª parte:

A Auditoria Interna ou de 1ª parte é a atividade de auditoria executada por auditores especializados, são aqueles que pertencem ao quadro da própria organização ou instituição que promoverá a auditoria, visando a análise dos controles e avaliar a eficiência e eficácia da gestão. Essa área da auditoria tem por finalidade promover a melhoria nos controles operacionais e na gestão de recursos. (BRASIL, 2005).

Ainda neste contexto Scharagle (2013) às considerações importantes da observação que a auditoria operacional, é uma atividade de avaliação por iniciativa da organização assim proporcionando a garantia sobre a eficácia dos controles internos, gerenciamento de riscos e gestão para facilitar a execução dos objetivos organizacionais.

A auditoria interna é realizada por funcionários da organização, instituição que relatam a comissão de auditoria e assim a gestão administrativa através do instrumento chamado relatório, sendo já o objetivo do monitoramento verificar a eficácia dos controle internos, sugerindo as oportunidades de melhorias, investigando fraudes, roubos, observando as leis e regulamento, também a parte financeira e operacional, os riscos, a economia nos processos.

A Auditoria Auditoria externa ou de 2ª parte é a atividade executada por auditores ou empresa independente, sem pertencer aos quadros, é contratada para verificar as atividades e resultados de uma determinada organização, instituição ou sistema. Nesse tipo de processo será verificado o exame das demonstrações contábeis ou de alguma área específica ou procedimento predefinido como objeto de trabalho especial. (BRASIL, 2005)

A Auditoria de 3ª parte é a avaliação aplicada por uma entidade certificadora, realizada por organizações externas independentes. Um exemplo de uma auditoria de terceira parte é a realizada por um órgão de acreditação para determinar se determinada organização cumpre com determinada norma ISO.

2.4 Referente a sua área de atuação a auditoria pode ser empregada (BRASIL, 2005):

Nos estabelecimentos de saúde, nos serviços de saúde e unidades prestadoras de serviços de Saúde sob gestão estadual e eventualmente sob gestão municipal (Auditoria de Gestão), secretarias municipais de saúde e nos procedimentos administrativos operacionais

2.5 A classificação da auditoria quanto ao sua forma de execução (BRASIL, 2005):

A Auditoria analítica é o conjunto de procedimentos especializados que consistem na análise de relatórios, processos e documentos visando avaliar se os serviços ou sistemas de saúde atendem às normas e padrões previamente definidos.

A Auditoria operativa é aquela que consiste na verificação de processos e documentos comparados aos requisitos legais/normativos que regulamentam o SUS e atividades relativas à área de saúde através do exame direto dos fatos, documentos e situações.

2.6 Tipos de auditoria

Auditoria de gestão, contábil, no setor público, fiscal e financeira, operacional, ambiental e social e ainda a tecnológica ou do sistema de informação.

2.6.1 Auditoria de Gestão

É o conjunto de atividades que abrangem áreas de controle, fiscalização orçamentária, financeira e contábil, a avaliação técnica da atenção dada à saúde, a avaliação de resultados e comprovação da qualidade desempenhadas junto aos gestores do SUS, de acordo com o que determina a legislação vigente.

2.6.2 Auditoria Contábil

Pode ser definida como a análise e a avaliação criteriosa das transações, procedimentos, rotinas e demonstrações contábeis de uma entidade, com o objetivo de fornecer a seus usuários uma opinião imparcial e fundamentada, amparada em normas e princípios sobre sua oportuna adequação. Já a análise referente ao (SUS) Sistema Único de Saúde, visa os aspectos de avaliação se as metas foram cumpridas nos planos de saúde ou de trabalho e apuração de resultados, de comprovação de qualidade.

2.6.3 Auditoria no setor público

Uma obrigação das empresas e instituições estatais visando cumprir a lei em várias jurisdições é ter seus assuntos examinados por um auditor do setor público. Em diversos países, essas auditorias são realizadas sob a supervisão do auditor geral, que é um instituto responsável pelo aumento da responsabilidade e gestão do setor público e pela promoção da transparência (BRASIL, 2005).

A auditoria do setor público, como refere-se Crepaldi (2016) possui a característica do análise das atividades financeiras das empresas que sejam do interesse da sociedade, observando sempre as normas a serem seguidas concluindo que a auditoria do setor público, portanto, é como se fosse um degrau acima da auditoria financeira das organizações privadas.

As auditorias das empresas no setor público estão se evidenciando cada vez mais na preocupação voltada para a eficiência, eficácia e economia dos recursos utilizados nas organizações estatais que deu lugar ao desenvolvimento de auditorias de valor para o dinheiro (BRASIL, 2005).

2.6.4 Auditoria Operacional

Nesta outra modalidade de auditoria podemos verificar que:

A auditoria operativa é aquela que consiste na verificação de processos e documentos comparados aos requisitos legais e normativos. A auditoria externa, também conhecida como auditoria financeira e auditoria legal, envolve o exame da verdade e equidade das demonstrações financeiras de uma entidade por um

auditor externo independente da organização de acordo com o quadro de relatórios. O direito das empresas na maioria das jurisdições requer uma auditoria externa anual para as empresas acima de um determinado tamanho. (VIEIRA E BRAGA, 2014, p. 15).

O conceito de auditoria operacional conforme o Manual de Auditoria (TCU, 2020, p. 14), “é o exame independente, objetivo e confiável que analisa se empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações do governo estão funcionando de acordo com os princípios de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade e se há espaço para aperfeiçoamento”.

2.6.5 Auditoria fiscal ou financeira

Os auditores fiscais têm a finalidade de avaliar e conferir se as declarações fiscais nos arquivos da empresa verificando se estão corretas, portanto, são usadas para determinar a responsabilidade fiscal perante o fisco (SCHARAGLE, 2013).

Conforme define Scharagle (2013, p.36) as empresas considerando o seu tamanho são “obrigadas a realizar auditorias fiscais após intervalos regulares, enquanto em outras jurisdições as empresas aleatórias são selecionadas para auditorias fiscais através da operação de um sistema de votação”.

-Auditoria do sistema de informação ou tecnológica

A auditoria do sistema de informação envolve a avaliação dos controles relevantes para a infraestrutura de TI dentro de uma organização. As auditorias que se referem ao sistema de informação poderão ser executadas como parte da avaliação do controle interno durante a auditoria interna ou externa (BRASIL, 2005).

Podemos ainda observar Vieira e Braga (2014, p. 15) as considerações da auditoria do sistema de informação dentro do contexto dos controles internos, “segurança da informação, privacidade, eficiência e eficiência operacional, processamento de informações e integridade de dados, padrões de desenvolvimento do sistema”.

2.7 Quanto aos princípios básicos da auditoria serão observados 5 (cinco) princípios (BRASIL, 2005):

1-O planejamento e preparação da auditoria ou pré-auditoria; 2- condução da auditoria e avaliação dos resultados; 3- princípios relativos à coordenação dos trabalhos; 4- princípios relativos à obtenção de evidências; 5- princípios relativos a impropriedades e irregularidades e 6- elaboração do relatório de auditoria (BRASIL, 2005).

2.8 Quanto a sua natureza, a auditoria em saúde pode ser classificada: (BRASIL, 2005)

A auditoria regular ou ordinária se refere a auditoria realizada rotineiramente foco na análise e identificação das fases específicas de uma atividade, ação ou serviço; e

Já a auditoria especial ou extraordinária se refere a investigações e apurações de denúncias e indícios de irregularidades administrativas.

2.9 De acordo com o método, a auditoria pode ser agrupada em:

A auditoria retrospectiva ou auditoria de contas hospitalares, reporta aquela atividade que ocorre após a alta do paciente e consiste na verificação de todos os procedimentos que foram realizados durante todo tempo de internação hospitalar.

A auditoria concorrente é a análise durante a internação do paciente e consiste no acompanhamento e autorizações de procedimentos realizados no processo da internação hospitalar.

A auditoria prospectiva, refere-se à análise de procedimentos médicos antes da internação do paciente.

2.10 Função dos auditores

Sobre a função do executor “o auditor tem que fazer esforços para descobrir a fraqueza do controle interno e sistema de verificação interna seguido na organização e sugerir as melhorias necessárias” .

Os auditores externos conforme afirma Vieira e Braga (2014, p. 15) são obrigados a “ cumprir os padrões de auditoria profissionais, tais como os Padrões Internacionais de Auditoria e Diretrizes Éticas para manter um nível de qualidade e confiança de todas as partes interessadas no exercício de auditoria”.

O foco do auditor interno, segundo as considerações de Duprat (2020, p. 8), visar a prática de todos os atos necessários à gestão administrativa e operacional, coordenar, também realizando a orientação, supervisionando as atividades da auditoria interna , emitir parecer , sendo o desenvolvimento de um programa de alto padrão de qualidade direcionado a realizar melhorias, monitorar continuamente, ter um planejamento observando que será prioridade de acordo com os objetivos definidos pela instituição, construir o plano individual e o específico para cada trabalho a ser realizado.

Os objetivos da auditoria Scharagle (2013) interna podem ser resumidos como a verificação da exatidão e precisão, veracidade, registros contábeis e estatísticos, apontar as responsabilidades foram assumidas pela organização, elencar a eficácia do sistema de controle interno e melhorias, evidenciar fraudes, realizar investigações, sendo que as vantagens da auditoria interna são as seguintes, os funcionários permanecem alertas porque o seu trabalho deverá ser verificado pelo auditor interno, aumentando a eficiência e o tempo de respostas corretivas, bem como eficiência dos colaboradores.

2.11. As auditoria de contas hospitalares

O análise diário dos registros dos profissionais que atendem os clientes hospitalares, possibilitam é uma ferramenta importante para contribuir no análise de custos, no controle de estoque de materiais utilizados, também na verificação de quais são os materiais mais utilizados, como são utilizados, e qual a incidência das doenças nos pacientes, também a qualidade dos materiais, ainda com esse controle podemos evitar a falta e a reposição com antecedência,

podemos estender também para a aplicação dos corretos valores nas faturas a clientes e aos planos de saúde, permitindo a qualidade nos serviços de saúde prestados, a satisfação, promovendo a confiança, a credibilidade e a fiel contratação dos serviços futuramente, ainda corrigir erros, descontrole, otimizando o tempo dos profissionais nos hospitais. Os custos hospitalares sempre foram elevados e a auditoria possibilita a sua redução destes custos, ainda permite a criação de gráficos e planilhas de acompanhamento, sugerindo oportunamente com eficácia e antecedência as medidas corretivas. Na atualidade não se admite uma instituição séria, comprometida com resultados, não ter inclusive em sua gestão essa ferramenta necessária chamada auditoria. A efetividade e sucesso das medidas sugeridas nos relatórios de correção de procedimentos equivocados, dependem do treino, da conscientização dos profissionais, do aprimoramento dos novos procedimentos e envolvimento total dos envolvidos, como os recursos humanos, como médicos, enfermeiros, apoiadores, colaboradores, gestores, diretores, auditores. A fiscalização e quadros comparativos são fundamentais para comparação do antes e do posterior a auditoria e adoção das medidas sugeridas.

2.12 O relatório produzido pela auditoria

É a descrição dos trabalhos e exames realizados; dos fatos relevantes apurados com base em evidências concretas e das conclusões, recomendações e opiniões da equipe de auditoria; Deverá incluir apenas informações relevantes, achados e conclusões amparados por evidências suficientes, pertinentes e adequadas, devidamente documentadas.

2.13 Os requisitos do relatório produzido pela auditoria

O relatório da auditoria produzirá efeitos e medidas corretivas posteriores, então há itens fundamentais que deverão constar como ser o mais claro possível, aquele que o confecciona deve possuir convicção e conhecimento de causa, deve ser conciso, ter exatidão, relevância, tempestividade, objetividade e comprovação dos apontamentos.

2.14 O plano de ação da auditoria

O relatório de auditoria deve conter recomendação específica para que o gestor elabore e apresente em prazo determinado um Plano de Ação, as correções devidas conforme as recomendações apontadas, composto de cronograma de início e contendo todas medidas saneadoras e as metas a serem atingidas, sendo que os prazos serão acertados entre o auditor e o gestor, e posteriormente divulgados ao corpo de recursos humanos, e o mesmo pode envolver também o clientes em medidas que evitem desperdícios, energia, água, materiais, alimentação, cuidado com instalações.

3 METODOLOGIA

O método da pesquisa foi apontado como um estudo do tipo revisão bibliográfica cuja finalidade visa proporcionar uma maior proximidade com o problema, tendo como objetivo torná-lo explícito, envolvendo portanto o levantamento bibliográfico.

O questionamento científico proposto foi verificar a importância da auditoria hospitalar, buscando artigos em bases eletrônicas Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), por meio das palavras-chaves selecionadas segundo a classificação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): auditoria, auditoria de enfermagem, papel da auditoria hospitalar, qualidade da assistência à saúde e manuais de auditoria. Foi realizada a pesquisa e o início da seleção dos artigos para posteriormente realizar a leitura dos mesmos com o objetivo de eleger os artigos de acordo com o tema proposto. Foram incluídos artigos originais publicados entre 1998 e 2022. Foram selecionados doze artigos. A leitura minuciosa na sua íntegra e crítica dos artigos selecionados permitiu a seleção dos dados coletados com as informações de cada pesquisa, autores, data, periódico, objetivo da pesquisa, tipo de estudo, aspectos metodológicos, principais resultados e conclusões. Dessa forma analisar a temática por meio da leitura e releitura dos resultados dos estudos, procurando identificar aspectos relevantes presentes nos estudos que se repetiam ou se destacavam.

Segundo Mendes et al (2008, p. 3) refere-se a " recomendações práticas e permite generalizações precisas sobre o fenômeno a partir das informações disponíveis limitadas e facilita a tomada de decisões com relação às intervenções".

Na concepção Souza et al.,(2010, p. 1), referência a uma diversidade de profissionais que a realizam, em virtude de serem específicas e complexas mas colaboram na gestão de serviços de saúde.

A auditoria na gestão hospitalar vem conquistando seu espaço pode observar no momento atual:

A auditoria tem um papel importante na análise do faturamento hospitalar por meio da conferência das contas hospitalares e a verificação dos custos, contribuindo desta forma para a avaliação da eficiência e eficácia da gestão hospitalar promovendo para a melhoria no controle e equilíbrio financeiro-econômico da organização hospitalar".(TEIXEIRA , 2019, p. 14)

A auditoria conforme Bazannela (2013, p.2), "permite a gestão e deve atender às exigências do processo como planejar, monitorar, identificar, recomendar, promover, excluir, avaliar as ações e serviços de saúde, intensificar a capacitação e treinamento permanente de todos os envolvidos".

Os autores afirmam que o serviço de auditoria hospitalar permite que tenha o papel de correção de erros, através da não conformidade, possibilitando a eficiência do controle financeiro da organização hospitalar.

As literaturas também recomendam as ferramentas de gestão tais como os planos de gestão e ação para a resolução do mesmo, sendo possível atingir a eficiência diminuindo prejuízos:

As afirmações (GUERRER et. ,al 2015, p. 415):

Descreveu minuciosamente como é realizado o faturamento da conta hospitalar que atende planos de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde. O papel da

equipe de auditoria visa analisar os procedimentos que efetivamente foram realizados e subsidiar o pagamento da conta hospitalar junto às fontes pagadoras, ratificam a importância da auditoria de contas hospitalares e melhoram o faturamento hospitalar.

Na atualidade segundo Castilho et., al (2015, p. 415), “ os custos hospitalares tem sido objeto de estudo e aprimoramento na gestão hospitalar ratificado” a elevação dos custos hospitalares”.

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

Neste estudo através da pesquisa bibliográfica, foram analisados doze artigos científicos que atenderam aos critérios prévios definidos para seleção e a finalidade proposta, para análise e apresentação dos resultados, considerando o desenvolvimento e as conclusões de cada estudo.

Houve a constatação, de que os recursos orçamentários nas instituições públicas e privadas foram reduzidos, bem como o aumento da preocupação com os custos e a qualidade da assistência hospitalar prestada, refletindo na importância exímia na gestão hospitalar, que evidenciam a auditoria como uma solução válida cada vez mais na atualidade, de forma global e necessária. Com relação aos trabalhos publicados em relação à temática abordada de auditoria hospitalar, todos na sua totalidade contribuíram para a construção do presente estudo, sendo que quatro deles se destacaram e com a maior contribuição, reafirmando o papel é devida importância da auditoria na gestão hospitalar. Quanto aos aspectos metodológicos, utilizou-se a abordagem quantitativa e em relação ao tipo de estudo foi exploratório-descritivos, e ainda em relação aos tipos de estudos, cabe explicitar que os estudos exploratórios têm o viés de permitir ao pesquisador dilatar sua experiência em torno de um determinado problema, a partir da busca do maior conhecimento a seu respeito, e os estudos de caráter descritivo tem o objetivo de descrever com maior exatidão fatos e fenômenos de uma determinada realidade.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo da auditoria hospitalar na atualidade no período de 2010 a 2022, destacam-se os estudos de abordagem quantitativa do tipo exploratório, descritiva e retrospectiva. Quanto ao tipo de pesquisa, se destacam o estudo de caso e o levantamento bibliográfico.

Após a análise dos resultados obtidos, concluiu-se que o tema ainda é modestamente explorado nas produções científicas nacionais, sendo diagnosticado no análise da disponibilidade da quantidade de artigos disponíveis com relação ao tema, evidenciando com isso que não há uma única definição nos artigos estudados acerca da finalidade específica da auditoria hospitalar, assim é possível verificar que as finalidades da auditoria, são inúmeras e variadas, vantajosas, recomendáveis o seu emprego, sendo que as finalidades específicas serão definidas pela própria organização delimitando melhor conforme os objetivos prioritários da instituição ou empresa a que se propôs a realizá-la.

Sendo assim, são imprescindíveis a indicação de novos estudos que tenham como objetivo conhecer, discutir, analisar e definir o processo de auditoria de forma ampla na gestão hospitalar. O objetivo de analisar as produções científicas acerca da auditoria na gestão hospitalar no presente estudo teve êxito e o que se pode inferir no momento atual é que a auditoria tem um papel relevante na análise também faturamento hospitalar por meio da conferência das contas hospitalares e a verificação dos custos, contribuindo desta forma para a avaliação da eficiência e eficácia da gestão hospitalar possibilitando um controle efetivo e equilíbrio financeiro e econômico da organização.

Referências

ADAMI, Nilce Paiva.; Amélia Maria Scarpa. MSA, **Qualidade dos serviços de saúde: conceitos e métodos avaliativos**. Maranhão: Rev Acta Paul Enferm, 1995, p. 47-55.

BAZANELLA, Neivo André Lima & SLOB, Edna. **A auditoria como ferramenta de análise para a melhoria da qualidade no serviço prestado**. Caderno Saúde e Desenvolvimento vol.3 n.2 jul. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Normas de Auditoria**. 2ª ed. Brasília, DF, 1998. Disponível em:<
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_normas_auditoria.pdf >
Acesso em 6 nov.2022.

BRASIL. Superintendência de Controle e a Avaliação Técnica de Saúde. **Manual de Normas e Procedimentos de Auditoria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Goiás-GO**, 2005. Disponível em:
<<https://www.saude.go.gov.br/files/ostransparencia/transparencia/legislacao/Manuais/Manual%20de%20Monitoramento%20e%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Contratos%20de%20Gest%C3%A3o.pdf>> Acesso em 15 out 22.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, **Recomendações por meio da Resolução CoFEn N° 266/2001**, p. 02, Brasília, DF. 2001. Disponível em
<http://www.cofen.gov.br/resolucao/cofen-2662001_4303.html > Acesso em 16 out 22.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Recomendações para Anotações de Enfermagem**, Brasília, DF. 2015. Disponível em
<http://www.corengo.org.br/anotacoes-de-enfermagem-quem-deve-fazer-porque-e-quando_5366.html> Acesso em 18 out 22.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Código de ética dos profissionais de Enfermagem**. Rio de Janeiro, 8 fev. 2007.<
<http://www.portalcofen.gov.br/sitenovo/node/4158> >. Acesso em: 20 out. 2022.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria Contábil – Teoria e Prática**. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DECRETO nº 809, de 24 de abril de 1993.
<<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/113258/decreto-809-93>>. Acesso em 05 nov. 2022.

GUERRER, G. F. F.; LIMA, A. F. C.; CASTILHO, V. **Estudo da auditoria de contas em um hospital de ensino**. Revista brasileira em enfermagem. Goiânia. v. 68, n. 3, 20015, p. 415

KAURA, Amit. **Medicina baseada em evidência**. Elsevier, 1 ed., 2016. p.1

MANUAL DE AUDITORIA DO TCU (2020, p. 14), 2020, 4ª Edição, <<http://www.tcu.gov.br/>> Acesso em: 03 de Novembro de 2022. Corrigir formato **Manual de auditoria operacional** / Tribunal de Contas da União. – 4.ed. – Brasília : TCU, Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), 2020. p.166.

MARQUES, Sueli Fernandes. **Manual de auditoria e contas médicas**. Medbook, 1ª Ed., 2015. p.11.

MENDES, KDS; SILVEIRA RCCP; GALVÃO CM. Revisão integrativa: **Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem**. Florianópolis. 2008. pg 3.

MOREIRA, Adriana Aparecida Araújo. NETO, Agenor Heliodoro. **A importância da auditoria interna como instrumento de controle administrativo e financeiro em uma empresa de sociedade mista de regulação de atividades econômicas**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 01, Vol. 04, 2019, p. 20-36.

PEREZ, Junior José Hernandez. **Auditoria de demonstrações contábeis – Normas e procedimentos**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012, SILVA, Jéssica Schoeder, **Análise do controle interno de uma pequena empresa de Florianópolis**. Santa Catarina, 2022. p. 14.

PINTO, Karina; MELO, Cristina. **A prática da enfermeira em auditoria em saúde**. 13º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem; 2005. São Luís (MA). <<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/kwMfCkFwrpHKXSrzJMVQHj/?lang=pt>>. Acesso em 15 out. 2022

SCARPARO, Ariane Fazzolo. **Auditoria em enfermagem**: revisão de literatura. Revista Nursing, 2005 jan; p. 46-50.

SOUZA, Diva Aparecida; FONSECA, Ariadne da Silva. **Auditoria em enfermagem**: visão das enfermeiras do município de São Paulo. Nursing: Revista Técnica de Enfermagem (São Paulo), São Paulo, SP. v. 84, n. 8 , p. 234-238, mai. 2005.

SOUZA, LAAS, Dyniewicz AM, Kalinowski LC. **Auditoria: uma abordagem histórica e atual**. Rev. RAS, 2010, p. 71-78.

TEIXEIRA, Gabriela Moraes, **O papel da auditoria de contas na gestão hospitalar**, Belo Horizonte. 2019 p. 14.

VASCONCELOS, Maria de Fatima Barboza. **Instrumentos de gestão e qualidade nos serviços de saúde**. 2011. Disponível em: <www.webartigos.com/articles>. Acesso em 03 nov. 2022.

DUPRAT, Jorge Figueiredo, Ministério da Economia da Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho, **Manual da Auditoria Interna**: Funda centro Auditoria Interna Julho/2020 Versão 1.0. 2020, p. 8

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil